

CONSTRUÇÃO DE UM *DASHBOARD* PARA DETECÇÃO DE POSSÍVEIS FRAUDES EM REGISTROS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SAULO MARTORELI DA SILVA DE MORAES

Universidade de Santa Catarina
saulomoraes@yahoo.com.br

SÉRGIO MURILO PETRI

Universidade de Santa Catarina
smpetri@gmail.com

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um *dashboard* interativo para a detecção de possíveis fraudes em registros contábeis e financeiros, combinando a Lei de Benford com o algoritmo de *machine learning* DBSCAN. A pesquisa é descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa e natureza aplicada, a pesquisa fez uso de 3 conjuntos de dados antigos e distintos de 3 empresas de médio porte do sul do Brasil. O *dashboard* fez uso da Lei de Benford, uma observação estatística sobre a frequência de ocorrência do primeiro dígito em conjuntos de dados numéricos da vida real. Além disso, também se aplicou a ferramenta chamada Árvore de Decisão, nativa do Power BI, com o objetivo de se identificar valores e registros anômalos. A ferramenta foi desenvolvida no Power BI, permitindo uma análise visual e intuitiva de dados. Foram avaliados 735.194 registros, identificando 478 ocorrências suspeitas com indícios de irregularidades. O *dashboard* demonstrou eficácia ao destacar registros anômalos de forma clara e concisa, facilitando a interação do usuário e a tomada de decisão. Os resultados evidenciam a viabilidade da solução proposta, que se mostra funcional tanto na detecção automatizada de possíveis fraudes quanto na apresentação visual dos dados, contribuindo para auditorias e controles financeiros mais eficientes. Concluindo o dashboard demonstrou funcionalidade ao contabilizar milhares de registros e identificar automaticamente os registros com possibilidade de manipulação.

Palavras-Chave: Fraudes Financeiras. *Machine Learning*. Power BI.

Linha Temática: Contabilidade para Usuários Externos e Auditoria

Subtema: Auditoria contábil (interna e independente)

CONSTRUÇÃO DE UM *DASHBOARD* PARA DETECÇÃO DE POSSÍVEIS FRAUDES EM REGISTROS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um *dashboard* interativo para a detecção de possíveis fraudes em registros contábeis e financeiros, combinando a Lei de Benford com o algoritmo de *machine learning* DBSCAN. A pesquisa é descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa e natureza aplicada, a pesquisa fez uso de 3 conjuntos de dados antigos e distintos de 3 empresas de médio porte do sul do Brasil. O *dashboard* fez uso da Lei de Benford, uma observação estatística sobre a frequência de ocorrência do primeiro dígito em conjuntos de dados numéricos da vida real. Além disso, também se aplicou a ferramenta chamada Árvore de Decisão, nativa do Power BI, com o objetivo de se identificar valores e registros anômalos. A ferramenta foi desenvolvida no Power BI, permitindo uma análise visual e intuitiva de dados. Foram avaliados 735.194 registros, identificando 478 ocorrências suspeitas com indícios de irregularidades. O *dashboard* demonstrou eficácia ao destacar registros anômalos de forma clara e concisa, facilitando a interação do usuário e a tomada de decisão. Os resultados evidenciam a viabilidade da solução proposta, que se mostra funcional tanto na detecção automatizada de possíveis fraudes quanto na apresentação visual dos dados, contribuindo para auditorias e controles financeiros mais eficientes. Concluindo o dashboard demonstrou funcionalidade ao contabilizar milhares de registros e identificar automaticamente os registros com possibilidade de manipulação.

Palavras-Chave: Fraudes Financeiras. *Machine Learning*. Power BI.

Linha Temática: Contabilidade para Usuários Externos e Auditoria

Subtema: Auditoria contábil (interna e independente)

1. Introdução

A palavra "fraude" tem origem no latim *fraus*, tendo sido usada em um sentido próprio por Tito Lívio em sua "História de Roma", carregando a ideia de se trazer dano a alguém e, usada em um sentido indeterminado por Cícero para significar a ideia de crime ou delito (Hoog; Sá, 2005). Em sentido amplo, o termo "fraude" pode abranger qualquer crime com o objetivo de se obter algum ganho por meio do uso do engano como seu principal *modus operandi* (Wells, 2005). Diferente do erro, que é sempre um ilícito, a fraude é sempre um delito (Hoog; Sá, 2005).

A *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2023), classifica as fraudes em três categorias: (1) contra indivíduos, ou seja, as fraudes praticadas contra uma pessoa específica, incluindo, por exemplo, o roubo de identidade, golpes de *phishing* e esquemas de taxa antecipada; (2) fraude organizacional interna ou fraude ocupacional, ou seja, aquela que ocorre quando um funcionário, gerente ou executivo de uma organização busca enganar a própria organização à qual pertence; e (3) fraude organizacional externa, ou seja, aquela cometida por agentes externos à organização, como clientes e fornecedores. Dentre estes tipos de fraudes, esta pesquisa explora o tipo de fraude ocupacional (ou fraude organizacional interna), de acordo com a nomenclatura adotada pela ACFE (2023).

Sob a perspectiva contábil e financeira, as fraudes consistem em um problema de amplitude mundial (Bao *et al.*, 2019). Nas últimas décadas, as alegações de fraudes corporativas dominaram as notícias globais (Shahana; Lavanya; Bhat, 2023). Casos como o da Enron, WorldCom, Tyco e Satyam se tornaram clássicos na literatura sobre fraudes contábeis e financeiras. No cenário brasileiro, casos recentes como o das Lojas Americanas (Carvalho; Silva, 2024) e da Via Varejo S.A. (Krauspenhar; Rover, 2020) confirmam a realidade de que

nenhuma empresa está imune à fraude e nenhuma empresa pode ter certeza de que não é ou que não será vítima de fraude por parte de seus funcionários, de sua administração ou de terceiros (Krambia-Kapardis; Zopiatis, 2010).

Embora a identificação de fraudes envolva o conhecimento por parte do auditor, seja ele interno ou independente, dos sintomas presentes nos dados analisados que apontam para uma possível ocorrência de fraude (Coderre, 2009), a tecnologia da informação pode ser uma aliada na aplicação prática das técnicas de detecção de fraudes contábeis e financeiras (Oliveira *et al.*, 2021). *Softwares* especializados de detecção de fraudes possibilitam aos auditores automatizarem diversas tarefas, como a extração e análise de dados, além de poderem executar rotinas específicas de auditoria e análise estatística (Ahmi; Kent, 2012; Wicaksono; Lusianah, 2016; Matherly, 2009). No entanto, interpretar a saída dessas ferramentas pode exigir habilidade considerável dos auditores, pois as anomalias nos dados podem não ser facilmente aparentes, exceto para o investigador especialista (Dilla; Raschke, 2015). Além disso, estes *softwares* podem apresentar barreiras importantes como os altos custos de implementação, significativa curva de aprendizado e problemas de integração entre o *software* e as fontes externas de informação (Ahmi; Kent, 2012; Wong; Venkatraman, 2015).

Como alternativa a estes *softwares* especializados de detecção de fraudes, os *softwares* de *Business Intelligence (BI)* apresentam características que podem ser muito úteis para a detecção de fraudes contábeis e financeiras, ainda que muito pouco tenha sido feito para explorar sua eficácia na área de detecção e prevenção de fraudes (Lokanan, 2023). Dentre estas características, está a de fazer uso de várias técnicas de *data mining* para prover *dashboards* para os auditores realizarem análises rapidamente (Wong; Venkatraman, 2015). Outra característica importante é que os *softwares* de BI garantem a obtenção de informações úteis, corretas e oportunas, geralmente provenientes de fontes de dados diferentes (Aquize; Filho, 2018), além de serem usados para fazer uma previsão para o ambiente dinâmico ou extrair padrões úteis por meio de detecção de valores discrepantes, mineração de processos e *clustering* (Duan; Da Xu, 2012).

Com o avanço dos estudos no campo de detecção de fraudes, diversas técnicas de *data visualization* e *machine learning* vêm sendo utilizadas para dar suporte aos auditores na identificação de possíveis fraudes em registros contábeis e financeiros (Ngai *et al.*, 2011; Hilal *et al.*, 2022; Gepp *et al.*, 2018). Para Ashtiani; Raahemi (2022), *machine learning* facilita com eficiência a determinação de quais declarações têm maior probabilidade de serem fraudulentas. Já a *data visualization* refere-se à apresentação facilmente compreensível dos dados e à metodologia que converte características complicadas dos dados em padrões claros para permitir que os usuários visualizem os padrões ou relacionamentos complexos descobertos no processo de mineração de dados (Ngai *et al.*, 2011).

O Power BI consiste em uma ferramenta de *business intelligence* que suporta a *data visualization*, oferecendo a capacidade de manipular grandes quantidades de dados com uma infinidade de gráficos, compartilhar *insights* em uma organização ou incorporá-los em um aplicativo ou site (Grammenou, 2021). Combinado com algoritmos de *machine learning* e outras técnicas estatísticas, os sistemas de *business intelligence* podem ser de grande utilidade na detecção de fraudes em registros contábeis e financeiros. Segundo Bharadiya (2023b), *machine learning* e a inteligência artificial (IA) desempenham um papel crucial no aprimoramento e na expansão das capacidades de *business intelligence*. Eles permitem que as organizações extraiam *insights* valiosos de grandes quantidades de dados, automatizem processos e façam previsões precisas.

Dado o contexto apresentado, esta pesquisa busca dedicar sua atenção ao estudo das fraudes em registros contábeis e financeiros, procurando desenvolver um *dashboard* que possa identificar potenciais fraudes nestes tipos de registros. Como produto, portanto, a pesquisa apresenta um *Dahsboard* construído no Power BI, demonstrando aos auditores, gestores e

demais interessados na temática a capacidade que o Power BI possui na tarefa de auxiliá-los na detecção de registros fraudulentos. Para isso, foram utilizados três conjuntos de dados reais e distintos, com o objetivo de responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais técnicas e métodos podem ser operacionalizados por meio do *software* Power BI para detecção de possíveis fraudes em registros contábeis e financeiros?

2. Referencial Teórico

As fraudes contábeis e financeiras têm representado uma preocupação dentro das organizações em vista de seus significativos impactos negativos (Aftabi; Ahmadi; Farzi, 2023; Seify *et al.*, 2022; Tang; Karim, 2019; Costa, 2012). Para Tang; Karim (2019), o tema das fraudes financeiras continua sendo um dos mais discutidos na literatura contábil. Os métodos fraudulentos estão cada vez mais sofisticados, exigindo das organizações níveis de controle cada vez maiores. Um dos fatores que podem tornar a detecção de fraudes contábeis e financeiras mais difícil é que elas são fruto de ações coordenadas, que ocorrem ao longo do tempo (Costa, 2012)

Diversos são os motivos que podem levar uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas a cometerem uma fraude. O ponto de partida para a teoria das fraudes foi dado pelo sociólogo americano Donald Cressey, que em 1953 apresentou os três elementos do que seria chamado posteriormente de "Triângulo da Fraude" (Wells, 2005; Free, 2015). O Triângulo da Fraude apresenta como elementos que levam um indivíduo a cometer uma fraude a pressão, a oportunidade e a racionalização. Posteriormente, duas novas teorias buscaram complementar a teoria do Triângulo da Fraude. A primeira delas foi a teoria do "Diamante da Fraude", que acrescentou o elemento "capacidade" ao modelo anterior (Paschoal; Santos; Faroni, 2020). Em um segundo momento, um novo modelo de compreensão da Teoria da Fraude incluiu o elemento "arrogância", formando, assim, o chamado "Pentágono da Fraude" (Haqq; Budiwitjaksono, 2019).

A Lei de Benford é um fenômeno numérico no qual conjuntos de dados que contam ou medem algum evento seguem uma determinada distribuição. Também conhecida como lei do primeiro dígito, esta lei revela um padrão surpreendente na distribuição dos dígitos em diversos conjuntos de dados. Essa lei afirma que, em muitos conjuntos de dados gerados por processos naturais e sociais, a probabilidade de um dígito ser o primeiro (da esquerda para a direita) segue uma distribuição logarítmica. (Geyer; Williamson, 2004, p. 229).

Esta lei foi concebida pelo astrônomo e matemático Simon Newcomb, em 1881. Seus estudos demonstraram que a ocorrência de um número natural, de modo espontâneo ou aleatório, não se dava na proporção esperada de 1/9, mas segundo uma distribuição logarítmica (Orth; Michaelsen; Lerner, 2020). No entanto, foi somente em 1938 que Frank Benford, um físico do Schenectady, Nova York, General Electric Research Laboratories, notou, quase por acidente, que havia um padrão natural na frequência do aparecimento de números de baixa ordem em conjuntos legítimos de dados. Posteriormente, depois de quase 50 anos, Mark Nigrini descobriu que a lei de Benford poderia ser uma valiosa ferramenta de auditoria (Nigrini; 2001).

Segundo Nickell; Schwebke; Goldwater (2023) a Lei de Benford é uma observação sobre a distribuição de frequência dos dígitos iniciais em muitos conjuntos de dados numéricos da vida real. A lei afirma que, em muitas coleções de números que ocorrem naturalmente, o dígito significativo inicial provavelmente será pequeno. Por exemplo, em conjuntos de dados que obedecem à lei, o número 1 aparece como o dígito mais significativo cerca de 30% do tempo, enquanto o número 9 aparece como o dígito menos significativo <5% do tempo (vide Tabela 1).

Nguyen; Duong; Nguyen (2022) explicam que a Lei de Benford se refere à probabilidade distribucional dos dígitos de números em um conjunto de dados. A lei indica que cada dígito aparecerá com uma certa frequência no conjunto de dados. Segundo eles, desvios

das frequências esperadas são indicações da existência de vieses, por exemplo, erros não intencionais ou alterações deliberadas, em conjuntos de dados.

Lu; Boritz; Covvey (2006) explicam que a Lei de Benford requer que: (1) As entradas em um conjunto de dados devem registrar valores de fenômenos semelhantes. Ou seja, os dados registrados não podem incluir entradas de dois fenômenos diferentes, como registros populacionais de censo e medições dentárias; (2) Não deve haver valores mínimos ou máximos incorporados no conjunto de dados. Sendo assim, os registros para os fenômenos devem ser completos, sem valor inicial artificial ou valor de corte final; (3) o conjunto de dados não deve ser composto de números atribuídos, como números de telefone; e (4) o conjunto de dados deve ter mais entradas de valores pequenos do que entradas de valores grandes.

A lei de Benford prevê, portanto, a frequência esperada do aparecimento dos dígitos em qualquer matriz estatística ou geométrica (Nigrini, 2001). A Tabela 1- Frequências de dígitos para números de Benford apresenta a distribuição dos primeiros dígitos.

Tabela 1- Frequências de dígitos para números de Benford

Dígito	Primeiro Dígito	Segundo Dígito	Terceiro Dígito	Quarto Dígito
0	–	11,968%	10,178%	10,018%
1	30,103%	11,389%	10,138%	10,014%
2	17,609%	10,882%	10,097%	10,010%
3	12,494%	10,433%	10,057%	10,006%
4	9,691%	10,031%	10,018%	10,002%
5	7,918%	9,668%	9,979%	9,998%
6	6,695%	9,337%	9,940%	9,994%
7	5,799%	9,035%	9,902%	9,990%
8	5,115%	8,757%	9,864%	9,986%
9	4,576%	8,500%	9,827%	9,982%
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: Adaptado de Busta; Weinberg (1998, p. 359)

Como pode ser observado na Tabela 1, a probabilidade de ocorrência, por exemplo, do dígito 1 na primeira posição (ou primeiro dígito) é de 30,103%, enquanto a probabilidade de ocorrência do dígito 9 na primeira posição é de apenas 4,576%.

Diversos estudos anteriores buscaram demonstrar a efetividade da aplicação da Lei de Benford no empreendimento de detecção de fraudes contábeis e financeiras. Como mencionado anteriormente, Mark Nigrini foi um dos pioneiros na aplicação da Lei de Benford na auditoria (Nigrini, 2001).

Nickell; Schwebke; Goldwater (2023) realizaram uma pesquisa para avaliar o uso do *software* Power BI para detectar irregularidades contábeis utilizando a técnica Benford's Law. O estudo de caso elaborado pelos autores apresenta o uso da análise de dados na contabilidade para fins de identificação de irregularidades em um grande conjunto de dados de *invoices* usando o Microsoft Power BI. A pesquisa demonstrou ser possível a combinação desta técnica com o Power BI, apresentando um roteiro detalhado de como a análise dos dados por meio da Lei de Benford usando o Power BI.

Aybars; Ataunal (2016) testaram a conformidade dos números relatados pelas empresas listadas na bolsa de valores da Turquia, a Borsa Istanbul (BIST), com a Lei de Benford, por meio de dados entre 2005 e 2015 cobrindo 148 empresas. Para isso, os autores aplicaram uma metodologia que avaliou os dois primeiros dígitos à luz da Lei de Benford, combinando esta análise com o Teste qui-quadrado (χ^2) e o Teste Z. Eles identificaram que os números relatados

de ativos circulantes e vendas líquidas pareciam estar quase em perfeita conformidade com a Lei de Benford. No entanto, o estudo detectou vários pontos de desvio nos dados de ativos totais e números de lucro líquido da Lei de Benford. Segundo eles, na aplicação da Lei de Benford, a não conformidade deve ser avaliada com discrição. Os desvios são apenas um sinal para analisar os dados mais profundamente e não devem ser vistos como uma prova sólida de fraude ou manipulação.

Undavia (2022) realizou um estudo de caso, onde procurou aplicar a Lei de Benford para detectar fraude contábil no banco Punjab & Sind. O autor analisou as demonstrações financeiras do banco no período de 2011 a 2021. Para isso, ele utilizou ferramentas estatísticas como o Teste Qui-Quadrado e o Teste Z para analisar a Demonstração de Resultados, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Fluxo de Caixa. Os resultados obtidos sinalizaram desvios importantes em relação à distribuição de frequência esperada pela Lei de Benford, especialmente para os dígitos 3 e 8 do conjunto de dados analisado, sugerindo possíveis manipulações financeiras.

Gonçalves *et al.* (2023) realizaram um estudo que objetivou identificar se o modelo proposto por Newcomb Benford pode ser utilizado como *red flag* na avaliação dos pagamentos realizados pela administração pública federal do Brasil. Para isso, os autores coletaram as ordens de pagamentos emitidas pela administração pública federal brasileira de janeiro a dezembro de 2020, dados estes que foram obtidos por meio do Portal de Transparência. Após a aplicação do Teste Z e do Teste Qui-Quadrado em comparação com a distribuição padrão da Lei de Benford, os autores identificaram, entre os órgãos analisados, maior discrepância nos dados dos Ministérios da Ciência e Tecnologia (dígitos 1 a 9, com preponderância nos dígitos 3 a 7), Educação (dígitos 1 a 9, com preponderância para os dígitos 4, 5 e 9), Desenvolvimento Regional (dígitos 1, 2 e 3), Justiça (dígitos 5 e 6) e da Saúde (dígitos 4, 5 e 9).

Dessa forma, como pôde ser demonstrado anteriormente, a Lei de Benford pode ser uma ferramenta útil para identificar potenciais transações fraudulentas num grande conjunto de dados, destacando as transações que podem exigir uma investigação mais aprofundada (Nickell *et al.*, 2023, p. 2). Segundo Dsouza (2020), esta técnica pode ser aplicada de forma prática no campo dos negócios, além de poder apoiar as áreas de exame de fraude, análise de dados ou auditoria.

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise ou Agrupamento Espacial Baseado em Densidade de Aplicações com Ruído) é um algoritmo de agrupamento que agrupa os dados segundo sua proximidade com os demais dados. Atualmente, o algoritmo DBSCAN é um dos algoritmos de agrupamento baseados em densidade mais comuns (Wang *et al.*, 2018), apresentando um resultado muito rápido quando comparado a outros algoritmos (Kanagala; Krishnaiah, 2016).

Ester *et al.*, (1996) foram os proponentes deste algoritmo em 1996, por meio do artigo intitulado "A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise" (Um algoritmo baseado em densidade para descobrir *clusters* em grandes bancos de dados espaciais com ruído). Segundo Khan *et al.* (2014), a ideia principal deste algoritmo é que, para cada objeto de um agrupamento, a vizinhança de um determinado raio (Eps) deve conter pelo menos um número mínimo de objetos (MinPts), o que significa que a cardinalidade da vizinhança deve exceder um determinado limite. Dito de outra forma, o algoritmo procurará vizinhos em uma distância máxima (Eps) de um ponto, como se estivesse buscando vizinhos em um raio máximo a partir de um ponto. Já o MinPts está relacionado com o número mínimo de pontos que devem estar contidos no raio Eps para que o ponto central possa ser considerado válido, do ponto de vista da sua densidade, para formar um *cluster*.

Deng (2020) explica que o algoritmo DBSCAN apresenta bons resultados de agrupamento na aplicação, sendo um representante típico dos algoritmos baseados em densidade. O algoritmo, segundo ele, possui a característica de encontrar classes de qualquer

formato no conjunto de dados. Como parâmetros iniciais, Deng (2020) explica que o DBSCAN exige que o usuário defina dois parâmetros globais constantes antes da execução: a distância de vizinhança (*neighborhood distance*) e o limiar (*threshold*). A distância de vizinhança determina o raio da área de vizinhança em torno de um ponto amostral enquanto o limiar é definido pelo número mínimo de pontos amostrais dentro desse raio de vizinhança necessários para que um ponto seja marcado como ponto central (*core point*).

Wang *et al.* (2018) utilizaram o algoritmo DBSCAN para identificar blocos fraudulentos e diferenciação entre usuários normais e suspeitos em um conjunto de dados, sendo sua escolha devida ao fato do algoritmo DBSCAN não requerer uma predefinição do número de *clusters*, o que é ideal para identificar dados anômalos em blocos de fraudes desconhecidos previamente. Na Figura 1 - *Deep Structure Learning for Fraud Detection* é possível observar a metodologia utilizada por Wang *et al.* (2018).

Figura 1 - Deep Structure Learning for Fraud Detection

Fonte: Wang *et al.* (2018).

Como pode ser observado na Figura 1 - *Deep Structure Learning for Fraud Detection*, o conjunto de dados apresenta dois tipos de nós: itens e usuários. Cada um deles é dividido entre registros normais e fraudulentos. O algoritmo DBSCAN atua, então, agrupando os *clusters* densos, resultando, neste caso, em dois blocos de registros fraudulentos (A e B).

3. Métodos da Pesquisa

Esta pesquisa fez uso de três conjuntos de dados antigos e distintos de três empresas de médio porte do sul do Brasil (nomes fictícios: Empresa A, Empresa B e Empresa C). Para todos os conjuntos de dados foram considerados 7 tipos de dados (código do lançamento, data de emissão, código do credor, código da conta contábil, valor do lançamento, nome do município do credor e Estado do município do credor ou UF) relacionados aos seus lançamentos de contas a pagar. O conjunto de dados da Empresa A foi composto de lançamentos de contas a pagar de 2001 a 2017. Já o conjunto de dados da Empresa B conteve lançamentos de contas a pagar de

1992 a 2015. E, o conjunto de dados da Empresa C conteve lançamentos de contas a pagar de 2009 a 2016. Todos os conjuntos de dados foram armazenados em Planilhas Eletrônicas distintas em formato "xlsx" (Pasta de Trabalho do Excel).

Sob o ponto de vista dos usuários do *dashboard* desenvolvido, entende-se que sua aplicação abrange empresas de pequeno e médio portes, com áreas estruturadas de controladoria e auditoria interna. Além disso, o *dashboard* pode gerar *insights* para auditores externos, que pretendam utilizar a ferramenta como suporte para a identificação de anomalias nos dados financeiros que estiverem analisando. O *dashboard* fez uso da Lei de Benford, uma observação estatística sobre a frequência de ocorrência do primeiro dígito em conjuntos de dados numéricos da vida real.

Como recurso de *Machine Learning*, o *dashboard* fez uso do algoritmo DBSCAN para agrupamento (*clustering*) dos dados. A escolha do algoritmo DBSCAN se deveu ao fato deste não requerer a definição prévia do número de *clusters*, diferentemente do que ocorre com o algoritmo *k-means*, por exemplo, que requer a definição do número de *clusters* por parte do usuário. Como **não se sabe antecipadamente quantos blocos de fraude existem** no conjunto de dados, preferiu-se o algoritmo DBSCAN por sua capacidade em gerar os *clusters* automaticamente.

Como instrumento de intervenção esta pesquisa fez uso do *software* Power BI, já que a ferramenta permite a criação e o compartilhamento de *dashboards* com facilidade (Michalczyk, 2020), permite que os auditores analisem enormes conjuntos de dados muito rapidamente (Nickell; Schwebke; Goldwater, 2023), é fácil de usar, acessível para implantação na infraestrutura de nuvem (Sriram *et al.*, 2022), sendo uma das ferramentas líderes na visualização de dados (Lousa; Pedrosa; Bernardino, 2019), além de ser capaz de permitir que os auditores detectem possíveis fraudes em menos tempo e com mais precisão do que os auditores que usam métodos tradicionais (Sabry, 2023), e de ser a ferramenta de *Business Intelligence* que o pesquisador possui mais familiaridade.

A primeira etapa do processo de análise dos dados consistiu em identificar, no conjunto de dados, a distribuição de ocorrências do primeiro e do segundo dígitos de cada lançamento. Essa informação foi registrada em uma medida (variável do Power BI) chamada "Registros Observados". Em seguida, tendo-se a quantidade de ocorrência de cada dígito, foi realizado o cálculo do percentual de ocorrência equivalente em relação ao total de lançamentos contidos no conjunto de dados. Com isso, foi possível obter o percentual da "Frequência Observada".

Na sequência, os valores contidos na Tabela 1- Frequências de dígitos para números de Benford foram armazenados na medida "% Frequência Benford" e serviram de base para calcular os valores da medida "Registros Esperados". Com isso, foi possível calcular a diferença (Dif) entre a quantidade de registros observados no conjunto de dados e a quantidade de registros esperados pela Lei de Benford.

Na sequência, seguindo a metodologia adotada por Undavia (2014), foi realizado o cálculo do Valor Absoluto (ABS) da variação percentual entre os percentuais de distribuição observados e esperados do conjunto de dados.

Finalizada a etapa de compilação dos dados do conjunto de dados e a sua comparação com os valores esperados pela Lei de Benford, partiu-se para a etapa do Teste de Hipóteses. Seguindo a proposição de Nigrini (2012), esta pesquisa fez uso dos testes estatísticos Teste Z e Teste Qui-Quadrado (X^2).

O Teste X^2 foi usado para medir a adequação à Lei de Benford, assim como o fizeram Nigrini; Miller (2007), Undavia (2014) e Gonçalves *et al.* (2023). Segundo Barbeta (2001) o X^2 é uma espécie de medida de distância entre as frequências observadas e as frequências esperadas, supondo-se que as variáveis são independentes. Segundo Gonçalves *et al.* (2023, p. 35), o Teste X^2 é utilizado para comparar um conjunto de resultados reais com um conjunto de resultados esperados, num "contexto global". Dessa forma, considerando que na análise do

primeiro dígito são considerados os dígitos 1 a 9, e $\alpha = 0,05$, obtém-se o grau de liberdade (gl) igual a 8, o que, por meio da Tabela de Distribuição do Qui-Quadrado, chega-se ao valor de referência do Qui-Quadrado (VRX^2) de 15,51.

Sendo assim, as hipóteses testadas para o X^2 foram:

H_0 – Não existe diferença superior ao valor de referência do Qui-Quadrado (VRX^2) entre a Frequência Percentual Observada e a Frequência Percentual Esperada;

H_1 – Existe diferença superior ao valor de referência do Qui-Quadrado (VRX^2) entre a Frequência Percentual Observada e a Frequência Percentual Esperada;

Já o Teste Z foi utilizado para testar a distribuição real de um dígito em relação a distribuição esperada do respectivo dígito na Lei de Benford, buscando identificar se havia diferença significativa entre ambos, do ponto de vista estatístico (Gonçalves *et al.*, 2023). Assim como o fizeram Undavia (2014) e Gonçalves *et al.* (2023), o nível de significância adotado foi $\alpha = 0,05$, resultando em um Valor de Referência do Teste Z (VRZ) de 1,96.

Sendo assim, as hipóteses testadas para o Teste Z foram:

H_0 – Não existe diferença superior ao Valor de Referência do Teste Z (VRZ) entre a Frequência Percentual Observada e a Frequência Percentual Esperada;

H_1 – Existe diferença superior ao Valor de Referência do Teste Z (VRZ) entre a Frequência Percentual Observada e a Frequência Percentual Esperada;

Dessa forma, foram considerados como possíveis fraudes os registros dos dígitos que atenderam tanto a H_1 do Teste Qui-Quadrado (X^2) quanto do Teste Z.

4. Resultados da Pesquisa

O *dashboard* foi construído utilizando a Versão: 2.139.2054.0 64-bit (janeiro de 2025) do Power BI. Inicialmente, o conjunto de dados foi importado para o Power BI utilizando o tipo de fonte "Pasta de Trabalho do Excel".

Além do conjunto de dados de lançamentos financeiros de contas a pagar, foi criada uma planilha Excel com as probabilidades de ocorrência de cada dígito, conforme a Lei de Benford (Tabela 1).

Os conjuntos de dados das 3 empresas analisadas apresentaram ao todo 735.194 registros de lançamentos de contas a pagar, conforme apresentado no Quadro 1 – Conjuntos de Dados das 3 empresas analisadas.

Quadro 1 – Conjuntos de Dados das 3 empresas analisadas

Empresa	Registros Totais
A	276.581
B	363.636
C	94.977
TOTAL	735.194

Fonte: o autor

No que diz respeito à distribuição percentual da frequência observada em relação à distribuição padrão de Benford é possível observar na Figura 2 – Análise da Lei de Benford (Empresa A), é possível observar que praticamente todos os lançamentos foram indicados com possibilidade de fraude, exceto os registros iniciados pelo dígito 8, que ficaram dentro do Chi-Square 15.51 e Z-Test 1.96.

Figura 2 – Análise da Lei de Benford (Empresa A)

Fonte: o autor

Os dígitos identificados como possibilidade de fraude para o primeiro dígito (1,2,3,4,5,6,7 e 9) foram analisados por meio do gráfico de clusterização (Figura 3). O gráfico aponta em verde os pontos que representam valores “ruídos”, ou seja, anomalias, que representam valores que não puderam ser agrupados pelo script DBSCAN.

A análise de clusterização da Empresa A resultou em 27 valores anômalos começados pelo dígito 1, que precisariam ser melhor analisados pelo usuário do *dashboard*. Os 27 registros anômalos são apresentados abaixo do gráfico, conforme demonstrado na Figura 3.

Dessa forma, após a análise dos 8 dígitos identificados com potencial fraude por meio do Gráfico de clusterização, o resultado foi a identificação de 176 registros com potenciais fraudes, conforme Quadro 2.

Figura 3 – Ruídos dos números iniciados pelo dígito 1 (Empresa A)

Detalhes dos Registros Classificados como Ruído

ID	Valor	Registros Observados
1	11,02	638
2	11,67	513
3	12,43	409
4	13,79	1070
5	14,70	863
6	15,57	562
7	16,48	493

Fonte: o autor

Quadro 2 – Registros identificados como anômalos para o 1º Dígito (Empresa A)

Posição do Dígito	Dígito	Total de Registros anômalos
1º	1	27
1º	2	28
1º	3	40
1º	4	24
1º	5	11
1º	6	14
1º	7	14
1º	9	18
Total		176

Fonte: o autor

A distribuição percentual da frequência observada em relação à distribuição padrão de Benford da Empresa B é demonstrada na Figura 4 – Análise da Lei de Benford (Empresa B). Como pode ser observado, no que se refere ao primeiro dígito, os lançamentos iniciados pelos dígitos 1,2,3,5,8 e 9 apresentaram parâmetros de Chi-Square e ZTest que os classificam como potenciais fraudes.

Figura 4 – Análise da Lei de Benford (Empresa B)

Fonte: o autor

Os dígitos identificados como possibilidade de fraude para o primeiro dígito, na empresa B, (Figura 4) foram analisados por meio do gráfico de clusterização (Figura 5). No gráfico é possível observar, em vermelho, os pontos que representam anomalias, ou ruídos. A análise do dígito 1 resultou em 32 números (Figura 5) representando anomalias que devem seguir para análise do usuário do *dashboard*.

Figura 5 – Ruídos dos números iniciados pelo dígito 1 (Empresa B)

Fonte: o autor

Após a análise dos dígitos identificados como possibilidade de fraude por meio do Gráfico de clusterização, o resultado foi a identificação de 144 registros com potenciais fraudes, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Registros identificados como anômalos para o 1º Dígito (Empresa B)

Posição do Dígito	Dígito	Total de Registros anômalos
1º	1	38
1º	2	29
1º	3	27
1º	5	18
1º	8	11
1º	9	21
Total		144

Fonte: o autor

A distribuição percentual da frequência observada em relação à distribuição padrão de Benford da Empresa C é demonstrada na Figura 6 – Análise da Lei de Benford (Empresa C). Os lançamentos iniciados pelos dígitos 1,2,3,5,6 e 9 apresentaram parâmetros de Chi-Square e ZTest que os classificam como potenciais fraudes.

Figura 6 – Análise da Lei de Benford (Empresa C)

Fonte: o autor

Os dígitos identificados como possibilidade de fraude para o primeiro dígito, na empresa C, (Figura 6) foram analisados por meio do gráfico de clusterização (Figura 8). Os pontos vermelhos do gráfico representam valores anômalos, que precisariam ser melhor analisados. A

análise do dígito 1 da Empresa C resultou em 34 números representando anomalias que devem seguir para análise do usuário do *dashboard*.

Figura 8 – Ruídos dos números iniciados pelo dígito 1 (Empresa C)

Detalhes dos Registros Classificados como Ruído

ID	Valor	Registros Observados
1	16,33	114
2	100,00	265
3	110,00	83
4	120,00	231
5	150,00	271
6	160,00	158
7	180,00	149

Fonte: o autor

Após a análise dos dígitos identificados como possibilidade de fraude por meio do Gráfico de clusterização, o resultado foi a identificação de 158 registros anômalos, que podem apresentar indícios de fraudes (Quadro 4).

Quadro 4 – Registros identificados como anômalos para o 1º Dígito (Empresa C)

Posição do Dígito	Dígito	Total de Registros anômalos
1º	1	38
1º	2	24
1º	3	22
1º	4	29
1º	5	18
1º	6	15
1º	9	12
Total		158

Fonte: o autor

A análise dos 3 conjuntos de dados resultou 478 registros como indicativos de potenciais fraudes (Quadro 5). Os números identificados pelo *dashboard* como potenciais fraudes devem ser analisados individualmente para que se possa obter a confirmação de que se trata realmente

de registros suspeitos ou não. Embora a Empresa C tenha apresentado o menor número de registros, o percentual de registros anômalos dela (0,166%) teve a maior representatividade dentre as 3 empresas analisadas.

**Quadro 5 – Registros identificados como anômalos para o 1º Dígito
(Todas as Empresas)**

Posição do Dígito	Empresa	Total de Registros para o Dígito	Total de Registros anômalos	% Total de Registros Anômalos
1º	A	276.581	176	0,064%
1º	B	363.636	144	0,040%
1º	C	94.977	158	0,166%
Total		735.194	478	0,065%

Fonte: o autor

5. Conclusão e Recomendações

O objetivo geral da pesquisa consistiu na construção de um *dashboard* para detecção de possíveis fraudes em registros contábeis e financeiros, tendo como objetivos específicos (1) investigar as principais técnicas estatísticas e de *machine learning* utilizadas na detecção de fraudes em registros contábeis e financeiros e (2) desenvolver um *dashboard* em Power BI que integre técnicas estatísticas e de *machine learning*, para melhorar a detecção de fraudes em registros contábeis e financeiros.

Em relação ao primeiro objetivo específico, o referencial teórico explorou as teorias das fraudes contábeis e financeiras, além de identificar as principais técnicas estatísticas e de *machine learning* utilizadas na detecção de fraudes desta natureza. Como resultado da investigação, a pesquisa identificou a Lei de Benford como relevante para seguir sua implementação no *dashboard*. Além disso, a pesquisa identificou como viável a implementação do método de agrupamento (*clustering*) por meio do uso do algoritmo DBSCAN.

No que diz respeito ao segundo objetivo específico, a pesquisa trouxe como produto um *dashsboard* que integrou a técnica estatística da Lei de Benford com a técnica de *machine learning* de agrupamento DBSCAN, juntamente com a análise por meio do gráfico de Árvore Hierárquica (com função auxiliar).

Como pôde ser observado, o *dashboard* demonstrou-se funcional, ao contabilizar milhares de registros, bem como, identificar de forma automatizada os registros que poderiam ser considerados com possibilidade de terem sido manipulados. Embora a análise do conjunto de dados à luz da Lei de Benford possa ser feita por meio do Microsoft Excel, isso pode se demonstrar complexo de ser elaborado, além de poder apresentar problemas de desempenho quando se tenta analisar um conjunto de dados com muitos registros, haja vista que o Excel não é uma ferramenta própria para gerenciar grandes volumes de dados.

No estudo de caso foram usados somente registros de Contas a Pagar. No entanto, o modelo se mostra perfeitamente viável para analisar outros conjuntos de dados, como de Contas a Receber, Movimentação de Estoques, Movimentações de Contas Correntes, dentre outros.

Dentre as principais dificuldades encontradas na construção do *dashboard* está a criação dos relacionamentos entre as tabelas que continham a distribuição segundo a Lei de Benford e a tabela que continha o conjunto de dados. Isto foi superado por meio da criação das tabelas auxiliares contendo a relação de dígitos (0 a 9) e a posição de cada número (1 a 4). Além disso, foi necessária a criação de uma tabela-resumo (fDadosResumo) para ser possível calcular os

valores do Chi-Quadrado e do Teste Z de forma geral, e não somente por dígito. É possível que em novas pesquisas, outras soluções possam ser encontradas para estas situações.

A pesquisa não teve como finalidade apresentar um modelo exaustivo, mas demonstrar que a análise por meio da Lei de Benford combinada a algoritmos de *machine learning* pode ser operacionalizada com eficiência por meio do uso do Microsoft Power BI. Como limitações da pesquisa, pode-se mencionar o uso de dados de somente três empresas, durante um período específico (1992 a 2017). Além disso, foram utilizados somente dados relativos a contas a pagar destas empresas.

Embora o uso do Microsoft Power BI tenha se mostrado aderente à operacionalização da Lei de Benford para a detecção de possíveis fraudes, juntamente com o algoritmo DBSCAN, nem todos os recursos do *software* foram utilizados. Pode-se citar como exemplo, a não simulação com fontes de dados distintas do Microsoft Excel, como SQL Server, PDF, XML, JSON, Web, dentre outras.

Recomenda-se para próximas pesquisas a construção de novos *dashboards* semelhantes em outros *softwares*, como Tableau e QlikSense, além de buscar-se avançar na construção deste *dashboard* com a implementação de técnicas supervisionadas de *machine learning*, por exemplo.

Referências

ACFE, ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. What Is Fraud? Disponível em: <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>. Acesso em: 17 out. 2023.

AHMI, Aidi; KENT, Simon. The utilisation of generalized audit software (GAS) by external auditors. **Managerial Auditing Journal**, v. 28, n. 2, p. 88-113, 2012.

AQUIZE, Vanessa Adriana Gironda; FILHO, Mailson Melo dos Santos. Business Intelligence for the detection of anomalies in records of fueling. **Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada**, v. 3, n. 3, 2018.

ASHTIANI, Matin N.; RAAHEMI, Bijan. Intelligent fraud detection in financial statements using machine learning and data mining: a systematic literature review. **Ieee Access**, v. 10, p. 72504-72525, 2021.

AYBARS, Asli; ATAUNAL, Levent. An application of Benford's Law to fundamental accounting figures reported by Borsa Istanbul (BIST) companies. **Journal of Economics Finance and Accounting**, v. 3, n. 3, p. 234-243, 2016.

BAO, Yang; KE, Bin; LI, Bin; YU, Y. Julia; ZHANG, Jie. Detecting accounting fraud in publicly traded US firms using a machine learning approach. **Journal of Accounting Research**, v. 58, n. 1, p. 199-235, 2020.

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. **Ed. UFSC**, 2001.

BHARADIYA, Jasmin Praful. Machine learning and AI in business intelligence: Trends and opportunities. **International Journal of Computer (IJC)**, v. 48, n. 1, p. 123-134, 2023b.

CODERRE, David. Fraud analysis techniques using ACL. **John Wiley & Sons**, 2009.

COSTA, Ana Paula Paulino da; WOOD JR, Thomaz. Fraudes corporativas. **Revista de Administração de Empresas**, v. 52, p. 464-472, 2012.

DILLA, William N.; RASCHKE, Robyn L. Data visualization for fraud detection: Practice implications and a call for future research. **International Journal of Accounting Information Systems**, v. 16, p. 1-22, 2015.

DENG, Dingsheng. DBSCAN clustering algorithm based on density. In: 2020 7th international forum on electrical engineering and automation (IFEEA). **IEEE**, 2020. p. 949-953.

DSOUZA, Suzan. Big Data, Benford's Law and Financial Analytics. **Northern Book Centre**. 2020.

DUAN, Lian; DA XU, Li. Business intelligence for enterprise systems: a survey. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, v. 8, n. 3, p. 679-687, 2012.

ESTER, Martin; KRIEGEL, Hans-Peter; SANDER, Jörg; XU, Xiaowei. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In: kdd. **AAAI Press**. p. 226-231, 1996.

FREE, Clinton. Looking through the fraud triangle: A review and call for new directions. **Meditari Accountancy Research**, v. 23, n. 2, p. 175-196, 2015.

GEPP, Adrian, LINNENLUECKE, Martina K., O'NEILL, Terrence J., SMITH, Tom. Big data techniques in auditing research and practice: Current trends and future opportunities. **Journal of Accounting Literature**, v. 40, n. 1, p. 102-115, 2018.

GEYER, Christina Lynn; WILLIAMSON, Patricia Pepple. Detecting fraud in data sets using Benford's law. **Communications in Statistics-Simulation and Computation**, v. 33, n. 1, p. 229-246, 2004.

GONÇALVES, Luciano Souza, PEREIRA, Ivone Vieira, FURNIELIS, Claudemir Bertuolo, FREITAS, Leninne Guimarães. Análise da aderência da Lei de Newcomb-Benford como red flag para identificação de padrões inesperados nas ordens de pagamento emitidas pela Administração Pública Federal no Brasil. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 1, p. 25-39, 2023.

GRAMMENO, Sotiria. Exploratory Data Analysis and Visualization with Power BI & KNIME. 2021.

HAQQ, Ananda Putra Nindhita Aulia; BUDIWITJAKSONO, Gideon Setyo. Fraud pentagon for detecting financial statement fraud. **Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura**, v. 22, n. 3, p. 319-332, 2019.

HILAL, Waleed; GADSDEN, S. Andrew; YAWNEY, John. Financial fraud: a review of anomaly detection techniques and recent advances. **Expert systems With applications**, v. 193, p. 116429, 2022.

HOO, W.; SÁ, A. L. Corrupção, fraude e contabilidade. Curitiba: **Ed. Juruá**, 2005.

KANAGALA, Hari Krishna; KRISHNAIAH, VV Jaya Rama. A comparative study of K-Means, DBSCAN and OPTICS. In: 2016 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI). **IEEE**, 2016. p. 1-6.

KHAN, Kamran; REHMAN, Saif Ur; AZIZ, Kamran; FONG, Simon; Sarasvady, S. DBSCAN: Past, present and future. In: International Conference on The Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2014). **IEEE**, p. 232-238, 2014.

KRAMBIA-KAPARDIS, Maria; ZOPIATIS, Anastasios. Investigating incidents of fraud in small economies: the case for Cyprus. **Journal of Financial Crime**, v. 17, n. 2, p. 195-209, 2010.

KRAUSPENHAR, João Henrique; ROVER, Suliani. A relevância da fraude contábil ocorrida na Via Varejo SA: um estudo de eventos. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 11, n. 3, p. 242-257, 2020.

LOUSA, Andre; PEDROSA, Isabel; BERNARDINO, Jorge. Evaluation and analysis of business intelligence data visualization tools. In: 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). **IEEE**, p. 1-6, 2019.

LU, Fletcher; BORITZ, J. Efrim; COVVEY, Dominic. Adaptive fraud detection using Benford's law. In: Advances in Artificial Intelligence: 19th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, Canadian AI 2006, Québec City, Québec, Canada, June 7-9, 2006. Proceedings 19. **Springer Berlin Heidelberg**, p. 347-358, 2006.

MATHERLY, Michele; WATSON, Marcia Weidenmier; IVANCEVICH, Susan. Implementing generalized audit software in the classroom. **AIS Educator Journal**, v. 4, n. 1, p. 27-57, 2009.

MICHALCZYK, Sven, NADJ, Mario, AZARFAR, Darius, MAEDCHE, Alexander, GRÖGER, Christoph. A state-of-the-art overview and future research avenues of self-service business intelligence and analytics. **AIS Electronic Library (AISeL)**. 2020.

NGAI, E.W.T.; HU, Yong; WONG, Y. H.; CHEN, Yijun; SUN, Xin. The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. **Decision support systems**, v. 50, n. 3, p. 559-569, 2011.

NGUYEN, Tri Tri; DUONG, Chau Minh; NGUYEN, Nguyet Thi Minh. Is conditional conservatism a source of deviations of financial statements from Benford's Law?. **Journal of Applied Accounting Research**, v. 23, n. 5, p. 1024-1046, 2022.

NICKELL, Erin Burrell; SCHWEBKE, Jason; GOLDWATER, Paul. An introductory audit data analytics case study: Using Microsoft Power BI and Benford's Law to detect accounting irregularities. **Journal of Accounting Education**, v. 64, p. 100855, 2023.

NIGRINI, Mark. Digital analysis using Benford's law: tests and statistics for auditors. **EDPACS**. 2001.

NIGRINI, Mark J. Benford's Law: Applications for forensic accounting, auditing, and fraud detection. **John Wiley & Sons**, 2012.

OLIVEIRA, Erivanilson Freitas de, PEDROSA, Camila Karen Alves, SILVA, Sérgio Luiz Pedrosa, DA SILVA, Jandeson Dantas, DA COSTA, Wênka Preston Leite Batista. O uso de tecnologias para detecção de fraudes na pandemia da covid-19. **Revista de Contabilidade e Controladoria**, v. 13, n. 1, 2021.

OMIDI, Mahdi; MIN, Qingfei; MORADINAFTCHALI, Vahab; PIRI, Muhammad. The efficacy of predictive methods in financial statement fraud. **Discrete Dynamics in Nature and Society**, v. 2019, 2019.

ORTH, Caroline De Oliveira; MICHAELSEN, Anna Tamires; LERNER, Arthur Frederico. Lei de Newcomb Benford e auditoria contábil: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Gestão e Desenvolvimento**, v. 17, n. 2, p. 111-135, 2020.

PASCHOAL, Ana Luiza Pedrosa; SANTOS, Nábia de Araújo; FARONI, Walmer. Diamante da fraude: evidências empíricas nos relatórios de demandas externas do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) dos municípios brasileiros. **REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL-Universidade Federal do Rio Grande do Norte-ISSN 2176-9036**, v. 12, n. 2, p. 136-156, 2020.

SABRY, Sara Hussein Abdelfattah. The Impact of Using Business Intelligence on Potential Fraud Detection: An Experimental Study. **المحاسبية البحوث مجلة**, v. 10, n. 4, p. 196-233, 2023.

SEIFY, Mahdi, SEPEHRI, Mehran, HOSSEINIAN-FAR, Amin, DARVISH, Aryana. Fraud Detection in Supply Chain with Machine Learning. **IFAC-PapersOnLine**, v. 55, n. 10, p. 406-411, 2022.

SHAHANA, T.; LAVANYA, Vilvanathan; BHAT, Aamir Rashid. State of the art in financial statement fraud detection: A systematic review. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 192, p. 122527, 2023.

SRIRAM, T. V. S., RAJU, P., PARESH, K., REDDY, B. Balajikumar, KUMAR, S. Pavansai. Exploratory Of Data Visualization With Tools. **Journal of Pharmaceutical Negative Results**, p. 5115-5121, 2022.

TANG, Jiali; KARIM, Khondkar E. Financial fraud detection and big data analytics—implications on auditors' use of fraud brainstorming session. **Managerial Auditing Journal**, v. 34, n. 3, p. 324-337, 2019.

UNDAVIA, Milan Bharatkumar. Application of Benford's law to detect accounting fraud in Punjab & Sind Bank. **Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)**, Ahmedabad, v. 9, n. 11, p. e402–e404, nov. 2022. Disponível em: <https://www.jetir.org/papers/JETIR2211468.pdf>. Acesso em: 12 out. 2024.

WANG, Haibo; ZHOU, Chuan; WU, Jia; DANG, Weizhen; ZHU, Xingquan; WANG, Jilong. Deep structure learning for fraud detection. In: 2018 IEEE international conference on data mining (ICDM). **IEEE**, p. 567-576, 2018.

WICAKSONO, Aries; LUSIANAH, Lusianah. Impact analysis of generalized audit software (GAS) utilization to auditor performances. **Binus Business Review**, v. 7, n. 2, p. 131-136, 2016.

WELLS, Joseph T. CFE, CPA, Principles of Fraud Examination. **John Wiley & Sons**. 2005.

WONG, Shirley; VENKATRAMAN, Sitalakshmi. Financial accounting fraud detection using business intelligence. **Asian Economic and Financial Review**, v. 5, n. 11, p. 1187, 2015.